

ИНТЕРВЬЮ

INTERVIEW

Интервью / Interview

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2024.19-2.236-241>

Интервью с Игорем Ивановичем Кобзевым, губернатором Иркутской области

Interview with Igor I. Kobzev, Governor of the Irkutsk Region

— Уважаемый Игорь Иванович, как Вы оцениваете научный потенциал Иркутской области?

— Научный потенциал Иркутской области представлен 16 академическими учреждениями, более чем 20 прикладными научно-исследовательскими и проектными институтами. В этих организациях работают 11 академиков и 9 членов-корреспондентов Российской академии наук. Научными исследованиями и разработками заняты более 3 900 человек, в том числе 1 200 — с ученой степенью. В этом отношении Иркутская область опережает средние показатели и по России, и по Сибирскому федеральному округу (СФО). Например, доля исследователей с ученой степенью в Иркутской области в 2022 г. превысила 60 % при примерно 40 % по СФО и чуть меньше 30 % по стране. Другими словами, область относится к территориям с высоким научным потенциалом.

© Кобзев И. И., 2024

Что касается распределения исследователей по отраслям, то почти 60 % ученых являются специалистами в естественно-научных дисциплинах, и этот показатель тоже превышает аналогичный по России (около 5 %) и по СФО (чуть больше 40 %), что обусловлено ресурсной спецификой региона. На втором месте — технические науки, доля исследователей в которых превышает 20 %. Существенная доля исследователей в Иркутской области занята в сфере медицинских наук — почти 15 % при средних 4,2 % по стране и 6 % по СФО.

На территории Иркутской области реализуются два крупных, даже по меркам России, научно-исследовательских проекта: Международная научная станция «Байкальский нейтринный телескоп» (Baikal-GVD) и Национальный гелиогеофизический комплекс РАН.

В 2020 г. создан межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) «Байкал», который к настоящему времени объединил 60 организаций-участников из Иркутской области и Республики Бурятия. Общий объем внебюджетных средств финансирования программы деятельности НОЦ превысил 3,4 млрд руб. по 18 технологическим проектам.

— Каким Вы видите вклад Иркутской области в достижение технологического суверенитета на региональном уровне? Какие научно-технологические направления наиболее актуальны для социально-экономического развития региона?

— В силу своего географического положения Иркутская область — не только крупный промышленный центр, но и своеобразный драйвер развития всего Дальнего Востока и Байкальского региона.

По итогам 2023 г. объем ВРП Иркутской области вырос на 4,6 % по сравнению с 2022 г. и достиг 2,5 трлн руб. Если посмотреть на структуру ВРП, то наибольшая доля традиционно принадлежит добыче полезных ископаемых (чуть меньше 30 %), обрабатывающим производствам (10 %) и транспортно-логистической сфере (11 %). По объему инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает 2-е место в СФО после Красноярского края, а в целом по России — 8-е место. При этом объем инвестиций в основной капитал превысил 380 тыс. руб. на душу населения.

В целом на территории Иркутской области реализуется порядка 180 средних и крупных проектов общей стоимостью свыше 3 трлн руб., которые позволят создать 40 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетной системы на 2 трлн руб. Необходимо отметить, что большинство проектов связано с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета.

В Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации по итогам 2022 г. Иркутская область поднялась с 21-го места на 18-е и была включена в число «пилотных» субъектов для развития института руководителей научно-технологического развития региона и разработки региональной программы НТР.

Проект комплексной региональной государственной программы по научно-технологическому развитию Иркутской области на период 2025—2030 гг. направлен на создание востребованных эконо-

микой региона и страны наукоемких продуктов и обеспечение технологического суверенитета. Программа призвана обеспечить рост доли высокотехнологических и наукоемких отраслей в ВРП региона в 1,5 раза к 2030 г.

— Какие меры поддержки развития научной и инновационной деятельности реализуются в Иркутской области?

— В 2004 году был принят закон об областной государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Для повышения качества взаимодействия с научно-образовательным комплексом работает Координационный научный совет и Совет молодых ученых и специалистов.

В интересах социально-экономического развития Иркутской области ежегодно формируется государственный заказ на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, заявителями которых выступают исполнительные органы государственной власти Иркутской области.

Область ежегодно на условиях паритета финансирует проекты фундаментальных исследований совместно с Российским научным фондом в целях адресной поддержки направлений, представляющих интерес для Иркутской области.

Действует проектный офис упомянутого ранее НОЦ «Байкал» — Фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области. Для эффективной поддержки стартапов фонд проводит системную работу с технологическими компаниями Иркутской области в качестве регионального оператора Фонда «Сколково» и представителя Фонда содействия инновациям по принципу «одного окна».

Регион поддерживает вузы, участвующие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Для стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности на территории региона проводится конкурс именных стипендий Губернатора Иркутской области и областной конкурс в сфере науки и техники.

С 1998 г. в Иркутской области реализуется программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа) в формате Государственного плана.

— На основе показателей в сфере управления интеллектуальной собственностью Иркутская область относится к регионам, развивающимся по новаторской модели. Какой траектории будет придерживаться Иркутская область в дальнейшем: использовать существующие заделы в области интеллектуальной собственности или приобретать новые объекты интеллектуальной собственности? Считаете ли Вы необходимым в дальнейшем сотрудничество с учеными РИЭПП по теме интеллектуальной собственности?

— Иркутская область активно сотрудничает с институтами, занимающимися профильными научными исследованиями, одним из которых является РИЭПП. К тому же, институтом был разработан рейтинг «Управление интеллектуальной собственностью в субъек-

тах Российской Федерации». Поэтому, да, сотрудничеству с учеными РИЭПП по вопросам интеллектуальной собственности уделяется особое внимание. Мы уже согласовали документ о развитии нашего сотрудничества в сфере образования и науки, создании условий для обмена идеями, информацией и научно-исследовательскими результатами, участия в выполнении совместных проектов.

Мы с коллегами будем проводить взаимные профессиональные консультации по вопросам интеллектуальной собственности, обмен информацией, осуществлять согласование позиций и выработку общих решений. И как раз в процессе взаимодействия надеемся выработать оптимальную для региона траекторию развития.

На сегодняшний момент представляется целесообразным сочетание озвученных направлений. В силу того, что академическому сектору иркутской науки в текущем году уже 75 лет, в регионе осуществляют научную деятельность 47 организаций, в 2023 г. по итогам рассмотрения Роспатентом заявок от Иркутской области выдано 664 патента — все это дает понимание, что в регионе существует солидный задел в области интеллектуальной собственности. С ним нужно работать и оценивать необходимость внедрения.

В то же время проектом комплексной региональной государственной программы по научно-технологическому развитию предусмотрены несколько новых направлений развития, и вполне возможно, что для успешной реализации программы нам потребуются новые технологии и высокотехнологичные продукты. Ответы на некоторые из подобных вопросов ожидаем получить в результате нашей совместной работы с коллегами из РИЭПП и надеемся, что нам помогут пойти по более перспективной модели развития.

— Вы упомянули НОЦ «Байкал». Назовите, пожалуйста, ключевые достижения, полученные учеными, которые обеспечивают мировое лидерство по приоритетным направлениям НОЦ. Какие проекты, помимо этого, планируется реализовать в 2024 г.?

— Цель НОЦ — построение эффективной модели кооперации науки, университетов, бизнеса и власти для реализации высокотехнологичных проектов и социально-экономического развития Байкальского региона и страны в целом.

Работа НОЦ «Байкал» строится вокруг трех приоритетных направлений: «Комплексная переработка древесины», «Переработка промышленных отходов», «АгроБиоФармТехнологии». За два с половиной года работы участники НОЦ «Байкал» получили более сотни патентов на изобретения, передали в производство 18 видов высокотехнологичной продукции, создали 115 высокотехнологичных рабочих мест, опубликовали в ведущих мировых и российских научных журналах более полутора тысяч научных статей.

Давайте я расскажу о конкретных проектах. В России сформировался существенный дефицит карбида кальция высших сортов собственного производства, почти 100 % импортируется из дружественных стран. А ведь это вещество используется для производства ацетилена, который критически важен для химической промышленности, производства спецсталей, машиностроения и других отраслей. Участники НОЦ «Байкал» разработали экономически эф-

фективную технологию производства карбида кальция из карбидного ила, который является отходом «Усольехимпрома» и Братского алюминиевого завода. Технология позволит не только получать важное для экономики страны сырье, но и ликвидировать большой объем накопленных техногенных отходов.

Для обеспечения продовольственной безопасности научные институты РАН и аграрные вузы региона совместно с промышленными партнерами ведут работы по выведению и тиражированию среднеранних и среднеспелых сортов яровых зерновых культур, обладающих высокой урожайностью, засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням и высокими технологическими свойствами зерна. Например, выведен новый элитный районированный сорт яровой мягкой пшеницы «Байкальская». Эта разработка внесена в федеральный реестр селекционных достижений, и пшеница этого сорта уже выращивается в промышленных масштабах.

Еще один проект — разработка технологий по семеноводству. Например, выведены несколько новых высокоурожайных сортов картофеля, устойчивых к болезням в условиях Восточной Сибири. Также существует проект по выведению ценных пород мелкого и крупного рогатого скота, сформированы экспериментальные стада элитных пород в нескольких хозяйствах.

Ученые Восточно-Сибирского государственного технологического университета совместно с промышленными партнерами разрабатывают технологию использования золошлаковых отходов для получения износостойчивых строительных материалов и асфальтобетонов.

Получены результаты исследований по модификации строительных и дорожно-строительных материалов золой в качестве компонента для золотитумных суспензий, минерального порошка из золы в составе асфальтобетонов, композиционных вяжущих для цементного бетона и разработке гидроизоляционных материалов для стальных трубопроводов с повышенной долговечностью.

Одно из направлений работы центра — переработка древесины и использование отходов лесопиления. В этом направлении перспективен проект «Разработка высокоэффективной вакуумной сушильной установки для древесины». Компания «Фалькон» совместно с Иркутским политехом и Иркутским университетом путей сообщения разрабатывают вакуумную установку, которая сушит пиломатериал в 5–20 раз быстрее стандартных технологий.

— В 2022 г. была разработана архитектурно-градостроительная концепция межвузовского кампуса в Иркутске. Какие ключевые задачи будут решаться с появлением такого кампуса в Вашем регионе?

— Важно, чтобы молодежь оставалась в регионе, получала образование в наших региональных сузах и вузах, приходила на работу на наши предприятия, чтобы накопленный высококлассными профессионалами опыт передавался молодым специалистам.

Одним из проектов, который позволит закрепить кадры в регионе, станет кампус. Концепция кампуса предусматривает строительство инженерного технопарка, общежитий на 2,5 тысячи мест, го-

стиницы для преподавателей, спортивного комплекса с бассейном. Общая площадь территории — 12,4 га.

Но кампус — это не просто новые корпуса и общежития. Кампус мирового уровня должен быть чем-то совершенно новым. Создание кампуса на территории Иркутской области видится фактором трансформации науки, образования и технологического предпринимательства для снижения миграционного оттока молодежи. Появление кампуса мирового уровня должно стимулировать развитие новых научных направлений, новых подходов в образовании, развитии новых технологических бизнесов и способно стать одновременно точкой сборки и трансформации современного города, интереса и притяжения, таким образом меняя среду и культуру взаимодействия.

Конечно, мы рассчитываем на следующий отбор проектов в рамках программы по созданию инновационной образовательной среды нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Даты проведения конкурса не определены, однако мы планируем реализовать этот проект в любом случае, поэтому в настоящее время ведем работу по поиску подходящего механизма финансирования создания объекта, в том числе прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета.

— Какие условия созданы в регионе для развития талантливой молодежи и применения этих талантов для технологического развития?

При НОЦ «Байкал» создано 6 молодежных лабораторий. Перед ними была поставлена задача создать прикладные конкурентоспособные разработки для высокотехнологичных производств. Ими руководят молодые перспективные ученые с амбициями, оригинальным научным взглядом и большим потенциалом. Например, постдок Иркутского политеха Андрей Львов стажировался в Германии, но вернулся, чтобы возглавить лабораторию химии в Иркутске. Команда под его руководством пытается «переключать» свойства молекул, воздействуя на них светом. Модифицируемые светом полимеры перспективны, в частности, для прицельной доставки лекарств — например, при лечении рака. Технология также позволяет создать фоторазлагаемые пластики в интересах экологии.

Две другие молодежные лаборатории изучают фармацевтически активные вещества местных растений. Например, в лаборатории экспериментальной нейрофизиологии Иркутского госуниверситета группа молодых ученых под руководством Дениса Аксенова-Грибанова изучает состав мхов, грибов и моллюсков. В составе местных мхов они обнаружили вещества с ноотропным эффектом, которые могут применяться для профилактики деменции, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Руководитель молодежной лаборатории физиологически активных веществ и фитоинжиниринга Байкальского института природопользования Жаргал Тыхеев вместе с коллегами изучает травы байкальского региона. Они создали бальзам «Артемизия» из малоизвестных видов полыни для профилактики и симптоматического лечения вирусных респираторных заболеваний, головной боли и ринита.